

Valentina **STANCU**

gr. did. I, Școala Gimnazială Petre Badea din
Negrași, jud. Argeș

Stimularea creativității elevilor

CZU 37.091 |

Rezumat: *Articolul descrie rolul-cheie al profesorului în gestionarea și coordonarea activităților didactice spre dezvoltarea creativității școlărilor mici în cadrul orei de compunere (crearea textelor), prin diverse metode și mijloace.*

Cuvinte-cheie: *creativitate, text, compunere, exprimare.*

Abstract: *This article describes the key role of the teacher in managing and coordinating teaching activities towards developing the creativity of young schoolchildren in the composition lesson (writing texts), through various methods and means.*

Keywords: *creativity, text, composition, expression.*

În contextul obiectelor de învățământ din clasele primare care solicită creativitatea elevilor, aş putea considera ora de compunere ca una din ”pietrele de încercare”. Realizarea acestei ore am conceput-o pe ideea existenței unui coeficient maxim al imaginației creatoare în strânsă legătură cu cititul și scrisul. A citi, a scrie corect, a te exprima plastic și a „vedea” în spațiu compunerea sunt câteva coordonate ale orei de interdisciplinaritate – compunerea.

A vorbi de creativitatea elevului la ora de compunere înseamnă, în primul rând, realizarea „spațiului” de manifestare și interpretare a comportamentului de creație al acestuia. Pregătirea în cele mai mici detalii a lecției de compunere facilitează formarea unor priceperi și deprinderi de muncă în care manifestarea disponibilităților intelectuale ale elevului sunt multiple [1].

Ora de compunere a reprezentat pentru mine „liantul” celor știute sau neștiute, dar imaginate de elevi. Ținând cont de tematica orei, am pornit, de regulă, de la cuantumul de cunoștințe deținut de elevi, canalizând discuțiile, interpretările de text sau povestirile spre cunoștințele dobândite prin inter-relațiile disciplinare, făcând loc, totodată, interpretării personale a fiecărui copil în parte.

La ora de compunere, am aprobat că „soarele este albastru de atâta stat pe cer”, „fulgii de nea sunt păpădiile ierbii” – așa cum spunea un elev.

Pentru o eficiență sporită a orei de compunere, am acordat atenția cuvenită exercițiilor-joc în care elevii aveau sarcina de a alcătui un mic text în legătură cu un anumit subiect. Exercițiul-joc ca modalitate de exprimare artistică a devenit pasul spre elementul de creativitate necesar să apară ca punct aparte în componența personalității elevilor din clasele primare [4].

Primele realizări au fost mai sărace în expresii deosebite ca plasticitate, dar bogate în fabulații. Ca punct de sprijin le-am dat ca sarcină să asculte cu atenție ceea ce li se povestește și să-și imagineze ce s-ar fi putut întâmpla sau ce s-ar mai putea întâmpla. Deci am exersat mai mult pe „compuneri cu început dat”. În aceste situații, elevii s-au desprins de rigorile știute și au creat momente chiar și dintre cele mai năstrușnice. Am remarcat elevii care nu s-au detașat de șablon, dar și pe cei care și-au imaginat și au redat manifestări contrare, de la răs la dojană și supărări.

Exemplele surprind variate modele de exprimare, unde, neîngrădit, se creează lumi aparte și călătoria, poate, nu oricine le găsește înțeles. Spre sfârșitul experimentului, și-a făcut loc dialogul; ideile s-au înlănțuit logic, având cursivitate, timpul gramatical a fost corect folosit, creațiile au căpătat o notă de originalitate, în multe dintre ele jucând un rol principal chiar elevul-autor.

Multe din compuneri au fost urmate de imagini

grafice bogat ilustrate de elevi printr-o tentă personală.

Munca la compunere exersează actul de creație, facilitând exprimări literare de valoare în anii următori. Și acolo unde dascălul observă acea scriere doar de el văzută, cuvântul și culoarea pot lua drumul unui cerc de literatură, presă pentru copii, concursuri și olimpiade școlare. Învingători sunt cu toții: cei care creează, cei care îi audiază.

Se impun câteva remarci cu privire la creativitatea elevilor și disponibilitatea orei de compunere:

- încadrarea orei de compunere în șirul obiectelor de învățământ ce stimulează creativitatea elevului;
- realizarea în permanență a feedbackului;
- urmărirea modului concret de însușire a cunoștințelor, atât de limbă, cât și literare, în contextul larg al obiectului *Citire*;
- permanentizarea relațiilor interdisciplinare și a transferului de cunoștințe;
- stimularea disponibilităților creatoare ale învățătorului în pregătirea orei de compunere;
- îndrumarea activității creatoare a unor elevi cu reale disponibilități creatoare, în cadrul activității extrașcolare.

În contextul celor de mai sus, s-ar desprinde ca idee majoră aceea ce vizează competența, încrederea, curajul de a aduce și a aplica o formă eficientă de a valorifica resursele creatoare ale elevilor.

În analiza elaborărilor făcute de elevi nu m-a interesat în mod deosebit exactitatea ideilor avansate, ci multitudinea, diversitatea și originalitatea traiectoriilor care atestă efortul imaginativ-inventiv.

„Piatra de încercare” în creațiile artistice ale elevilor o constituie compunerile. Mult mai complexe decât dialogul imaginar, compunerile trebuie să respecte o introducere, un cuprins și o încheiere. De aceea, activitatea de pregătire și de redactare a compunerilor este mai dificilă. Pentru a depăși obstacolele, am antrenat elevii prin exerciții-joc de creație, mai ales a acelor momente pe care le realizau mai greu.

La început, compunerile elevilor au avut un spirit solid: ilustrații, întrebări, început sau sfârșit dat, ca mai apoi sprijinul să se transforme în idei firave, întrebări stimulativе, aprecieri și încurajări. La toate tipurile de compuneri le-am propus elevilor cel puțin 3-4 expresii plastice, cu condiția să le adapteze situațiilor concrete pe care ei le creează.

După cum se poate constata, în compunerile realizate în finalul experimentului, elevii au îmbinat corect narațiunea, descrierea și dialogul. Aproape în toate cazurile – anotimpul a fost o zână frumoasă, al cărei interlocutor a devenit autorul – elevul. Fiecare și-a notat sentimentele, uimirea ce l-a cuprins la vederea zânei. N-au economist epitetele și comparațiile în a

descrie veșmintele după caz, mai ales că mulți dintre elevi jucaseră rolul unui anotimp sau făcuseră parte din suita lui, la serbarea de sfârșit de an, clasa I.

Chiar și elevii mai slabi la învățătură au făcut progrese în exprimarea orală și scrisă. Dacă unele compuneri au fost mai scurte și mai puțin sugestive, altele au etalat un limbaj expresiv, punând în evidență rezultatele antrenamentului.

Exemplific prin:

Întâlnire cu primăvara

Iarna s-a sfârșit. Irina se simte fericită în căsuța din marginea pădurii, unde locuiește cu bunicul ei.

Într-o zi, apare ca din pământ, drept în fața ei, o fată nespus de frumoasă.

Uimită și tremurând de emoție, Irina a întrebat-o:

– Cine ești tu?

– Eu? Sunt zâna Primăvara.

– Doamne, dar frumoasă mai ești! Ce scipește așa tare pe capul tău?

– În părul meu strălucește o coroniță de ghiocei și brândușe, toporași și viorele. O port numai până întâlnesc un copil cuminte care ar merita să o primească în dar.

– Să înțeleg, acum

– Da, de acum o vei purta tu, căci o meriți. Am aflat că înveți bine și-l îngrijești pe bunicul tău.

Primăvara îi așeză coronița pe cap și dispăru.

Irina se întoarse fericită la bunicul ei.

Indicatorii potențialului creativ. Datele obținute prin aplicarea probelor experimentului desfășurat au fost analizate prin perspectiva celor trei parametri de bază ai creativității:

- *fluența* (exprimată prin numărul total de răspunsuri date de subiect, deci acordând un scor egal cu numărul de răspunsuri);
- *flexibilitatea* (pentru care s-a asigurat un scor egal cu numărul de categorii generice în care se încadrează răspunsurile date);
- *originalitatea* (noutatea, varietatea răspunsurilor).

Pentru originalitate am acordat un scor maxim de 7 puncte. Scorul originalității fiecărei lucrări în parte l-am calculat proporțional cu numărul de răspunsuri comune apărute în cadrul aceleiași probe. Maximum de punctaj de originalitate l-am acordat aparițiilor unice cu condiția să fie depărtate de soluții comune, obișnuite, să fie relevante în raport cu cerința formulată.

Am constatat că, în general, elevii cu posibilități creative încearcă să dea răspunsuri deosebite, refuzând banalul, obișnuitul, ceea ce conduce la scăderea scorului de fluență, față de elevii care includ și aceste răspunsuri – banale, dar corecte, obținând, astfel, un scor mai mare de fluență. Toate acestea se reflectă în scorul originalității, care este, bineînțeles, mai mic la aceștia din urmă.

Pe tot parcursul experimentului, fluența ideativă a cunoscut o creștere vizibilă în toate probele aplicate pentru dezvoltarea imaginației creatoare și a inventivi-

tății, în general.

În concluzie: Corespunzător planului lucrării, concluziile formulate se vor referi la conceptele de *creativitate și personalitate creatoare*, la diagnoza potențialului și a capacității creative și la posibilitățile de dezvoltare a potențialului creativ al elevilor din ciclul primar.

Ca definiție, creativitatea nu poate fi redusă la componenta ei intelectuală (inteligenta sau imaginație), ci trebuie privită ca un fenomen complex, dar unitar, care angajează plenar întreaga personalitate umană.

Se poate vorbi despre creativitate la școlarii mici? Dacă avem în vedere definiția creativității ca produs, o capacitate de a realiza ceva nou, superior, evident, nu. Răspunsul devine însă afirmativ dacă privim activitatea ca proces ce se desfășoară în timp, înscriindu-se în sfera educației.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Blideanu E., Sordean I. Orientări noi în metodologia predării limbii române la ciclul primar. București: EDP, 1981.
2. Chelcea A., Chelcea S. Cunoașterea de sine – condiție a înțelepciunii. Chișinău: Albatros, 1986.
3. Georgescu E. Joc al fanteziei și inteligenței. București: EDP, 1980.
4. Gârboveanu M. et al. Stimularea creativității elevilor în procesul de învățământ. București: EDP, 1981.